

PARAFERNALIA EN EL PANTEÓN DE LOS GRANDES HOMBRES, EL SALVADOR. CASO DE ESTUDIO: GENERAL FRANCISCO MORAZÁN, EL UNIONISTA.

 Marcelo Perdomo Barraza | marcelhobarraza@gmail.com

Introducción.

Este breve ensayo continúa esbozando el estudio de la muerte “inmenso y complejo” como decía Vovelle (2017), dentro de la construcción histórica del Estado Nación salvadoreño visualizado en su cementerio, el cual inicia su construcción el 10 de enero de 1848 (Herrera, 2011). Para ello en este nuevo estudio, se utilizará a Vázquez Mantecón como contexto histórico, aunque su enfoque es el territorio mexicano, es totalmente homogéneo a los fenómenos post independentistas para la región, lo que permitirá ver con un nuevo abordaje el mausoleo del General Francisco Morazán “durante la época de los caudillos criollos” (2009). Esto dará paso a visualizar como el cementerio se fue estructurando desde la geografía social tal como lo analiza Simonetto (2013), de igual forma, Rodrigo Leiva y Salinas Silva (2015) esbozan esa relación entre geografía, construcción simbólica y cementerio. Pero también esa geografía social se analizará desde las capas sociales como lo plantea por López Rosado (1957), Donaire (2013) y Borja (2018); para finalmente con Ayrolo comenzar a entrever el proceso de “la separación de las esferas religiosa y civil” (2009) a partir de las nuevas disposiciones administrativas, cada vez más visibles en el Panteón de los Grandes Hombres.

El contexto histórico.

Después de la llegada de Pedro de Alvarado a territorio cuscatleco el 1 de abril de 1548 en la zona del municipio de Suchitoto (Departamento de Cuscatlán), se desarrollan una serie de eventos como pequeñas batallas locales, traslado del campamento-ciudad y expansión hacia el nuevo territorio (refundación de la ciudad), se inicia la construcción histórica del periodo colonial y luego se da paso a los procesos independentistas. Posteriormente se inicia cerca de 1823, una fase de construcción centroamericana (luego de la separación colonial del Virreinato de México y la administración del Reino de Guatemala) y finalmente se inicia la cimentación del Estado Nación en febrero de 1841. (Perdomo Barraza, 2023a)

Posterior a esa fecha se continúan una serie de batallas de caudillos y control del poder central, donde obviamente hay fallecidos, pero durante la Primera Edad (1548-1841)¹ no se registra ningún lugar donde dichos cuerpos fueron sepultados, al menos en un registro documental, pero hacia la Segunda Edad (1841-1871) si se registra de manera oficial la aparición estatal de dicho espacio.

El cementerio se oficializa, según la historia registrada en portales digitales en 1849, cuando el Obispo Tomas Miguel Zaldaña bendice el cementerio. Sin embargo, Herrera dice que “el cementerio empezó su construcción el 10 de enero de 1848, conocido originalmente como el Cementerio General de San Salvador” (2011) (Anexo I).

Este cementerio fue parte de un paisaje, y éste se comprende como un escenario natural mediatizado por la cultura, que se configura como el resultado de una transformación colectiva de la naturaleza y como una proyección cultural de una sociedad en un espacio determinado (Nogué, 2007 citado en Leiva y Silva, 2015).

Este espacio transformado, en palabras de Claudio Lomnitz:

señala que “la reforma de las prácticas funerarias resultó ser fundamental para la transición a la modernidad, dado que dichas prácticas conjuntaban actitudes hacia la responsabilidad individual, una crítica de las formas externas de la expresión religiosa, como espectáculo barroco, y nuevas ideas médicas con respecto a los vapores fétidos (el miasma) y su función en las enfermedades epidémicas”. (Ayrolo, 2009, p.118)

Es a partir de 1848 que inicia este ensayo, ya que este espacio es “una zona de la esfera pública habitada por sujetos transclasistas donde hay o hubo tensión por la interpretación legítima de sus elementos” (Simonetto, 2013, p.28), es decir, se trata de un espacio donde concurren una diversidad de actores de diversos sectores sociales, políticos, económicos, artísticos y más, donde cada uno de ellos (y sus allegados) permiten ubicar en un punto estratégico su lugar de descanso, vinculado obviamente a su posición en la esfera de los vivos, también poseen sus propias formas de conceptualizar la muerte, y para ello poseen una diversidad de ritos. De igual forma, en dicho espacio permanece casi siempre un Cuidador de cementerio, el cual se vincula con los dolientes, participa del rito, conoce la ubicación de los fallecidos y mantiene una relación con este espacio, convirtiéndolo en una especie de enlace entre los vivos, los muertos y sus ritos, estas ideas se pueden profundizar a través de la investigación de Leiva y Silva (2015).

Asimismo y en relación con esa diversidad de actores como menciona el becario del programa Marie Skłodowska-Curie del *University College London*, existe una idea expresada por Donaire donde establece que “dada la organización de la sociedad en distintas clases, podemos intentar observar los diferentes medios de vida a los que acceden y, a partir de ellos, sus distintas

¹ Categorización histórica personal para propósitos cronológicos del ensayo.

condiciones de vida” (2013) y se podría incluir para finalizar la idea, así como vives así será la forma en la que serás enterrado.

Un elemento muy marcado en este espacio es la presencia del cristianismo con su diversidad de simbolismo, obviamente fueron marcados por casi 400 años de ocupación religiosa en sus inicios colonialistas y luego mestizada en la región, “es decir, el mensaje elaborado por dicha institución, aunque altero sus condiciones de fabricación, se rearticuló en nuevas posibilidades funcionales de codificación” (Simonetto, 2013) y esto lo hizo para poder sobrevivir y finalmente alcanzar la categoría de ser parte del poder estatal.

Esta concepción cristiana modificó la forma de ver la vida y la muerte entre la población indígena, europea y mestiza. La población y la iglesia misma aprendió, modificó y transformo ideas como cielo, inframundo-infierno, castigo-pecado, deidades-Único, preparación del cuerpo, destino del alma y otras ideas. Para 1841, en el naciente estado salvadoreño, el catolicismo se convierte en religión estatal y con ello legitima su presencia y crea una alianza con el Poder Terrenal que perdurara hasta el presente.

Artículo 3.- La Religión Católica, Apostólica Romana, única verdadera, profesa el Salvador, y el Gobierno la protegerá con leyes sabias, justas y benéficas; pero se declara que todo hombre es libre para adorar a Dios según su conciencia, sin que ningún poder ni autoridad pueda, con leyes, órdenes y mandatos, de cualquier naturaleza que sean, perturbar o violentar las creencias privadas. (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, s. f.-a)

Incluso un año más tarde cuando se crea la Confederación Centroamericana, es decir en 1842, y fue conformada por las Repúblicas de Nicaragua, El Salvador y Honduras donde establece que la constitución federal se hace en presencia de Dios, Autor y Supremo Legislador del Universo. Sin embargo, una década antes:

El estrategia militar unionista Francisco Morazán intentó en 1832, siendo gobernante de El Salvador, separar al Estado de la Iglesia; de hecho, lo decretó. Luego Francisco Malespín; otro general, no tan unionista, diez años después confrontó con la Institucionalidad y la Jerarquía Católicas, la Constitución de 1841 [donde] había incluido ya esa separación definitiva. (Sermeño, 2011)

Esta historia de lucha de poderes terrenales y divinos se consolidó 20 años más tarde, cerca de la década de 1860, el Estado comienza a recortar y quitar poder significativo y real a la iglesia, aunque esta última logra sobrevivir en la zona intermedia de la población, ya instruida mediante el mensaje subliminal y continuo, incluso en algunas altas esferas de los diversos poderes visibles o invisibles del poder gobernante.

Imponer la separación de las esferas religiosa y civil produjo resquemores en los “ciudadanos” de los nuevos países americanos. Esto ocurrió, en parte, porque junto a la consolidación de los estados nacionales hubo que legislar y organizar la vida social que, en muchos de sus aspectos, otrora había estado en manos de los administradores eclesiásticos. El registro de las personas y la educación fueron dos ámbitos en que la disputa entre católicos conservadores y liberales —católicos y no— se notó enseguida... (Ayrolo, 2009)

[En el año de] 1870, muchas atribuciones de la Iglesia comenzaron a ser recortadas. Por ejemplo, se dictaron leyes que reglamentaron una enseñanza laica o secular en las escuelas; la administración de los cementerios pasó de manos de los párrocos a las municipalidades y en las constituciones se incorporaron artículos que minaron el monopolio psicológico que ejercía el catolicismo como, por ejemplo, cuando se declaró la libertad de culto. (Ministerio de Educación de El Salvador, 2009)

Sin embargo, en el Artículo 6 de la Constitución Política de 1871, se mantiene que “La Religión Católica, Apostólica Romana es la del Estado, y el Gobierno la protegerá. Se tolera el culto público de las sectas cristianas en cuanto no ofendan a la moral ni al orden público”. (Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, s. f.-b) solo es de hacer notar que de la religión oficial no menciona nada de ofensas, antimoralidad o desorden público.

Pero estas ideas de secularización y laicización no son propias de este siglo, ya existen referencias por parte de los Borbones (desde Felipe V del año 1700 hasta Fernando VII en el año 1821) como se puede observar en algunas investigaciones como Perrupato (2013), como un investigador sobre la temática.

De igual forma, existen otras referencias como las expresadas por Álvarez Icaza Longoria (2015) en su libro *La secularización de doctrinas y misiones en el arzobispado de México* entre 1749 y 1789, cuando trata de los celos del Rey durante el periodo colonial, porque las Órdenes Regulares [es decir, las congregaciones religiosas como Dominicos, Jesuitas y otros] hacían y deshacían y estaban respaldados por la Corona y al Papado. El Dr. Herrera (2004) refuerza este celo, porque menciona que dentro los Reformistas Borbónicos se inició en las fechas antes descritas, un proceso educativo, eliminando las acciones de los Regulares. Este proceso inicia el 1 de febrero de 1753 con la Real Cédula de Fernando VI ordenando *la secularización de la doctrina*, posterior a ello se generan alrededor de tres Reales cédulas más eliminando la intervención papal y nombrando Seculares para mejorar aspectos de la educación como canal de reformas. (Perdomo Barraza, 2023b)

Es decir, el Rey y la Iglesia desde tiempos de la colonia y desde diferentes campos les apostaron a rubros importantes en la sociedad viva como la familia (control de nacimiento), los estamentos (registro de matrimonios) y también se visualizan en los cementerios (libros de defunción).

Pero fue una pugna contante a partir del siglo XVIII, entre el nuevo Estado Nación y los poderes eclesiásticos. Ya Simonetto menciona esta clara diferencia estamental en la sociedad, incluso en la misma familia, cuando se describe “la predisposición de no morir en espacios físicos para sectores inferiores como clara referencia que era denigrante (para un burgués) solo pensar en la idea de morir en un hospital, espacio para las clases populares o subalternas” (2013), aspectos que también se pueden observar en las zonas rurales y las descripciones investigadas por Ayrolo en la zona de Córdoba de Tucumán (2009).

En la casa del difunto, si se trata de una familia rica, se erige una capilla ardiente. En el salón se recibe a la gente que acude a inclinarse ante el féretro y arrojar sobre él unas gotas de agua bendita. Si la familia es más modesta se contenta con depositar el ataúd en el portal acondicionado y enlutado en forma de capilla mortuoria. Mientras haya un difunto en la casa nadie se reúne en torno a la mesa para las comidas, sino que lo hace cada uno en su habitación (Martin-Fugier, 1987).

En la relación socioeconómica de burgués y pobre, el aspecto económico es importante y sobre todo en una sociedad capitalista incipiente como el estado nación salvadoreña, la muerte toma un valor importante en las relaciones comerciales, aspecto que se comienza a observar en los nuevos cementerios a nivel de la arquitectura funeraria, donde se vislumbra de igual forma, un alto lenguaje simbólico visible de poderes económicos, políticos, religiosos, incluso de aquellos que aun no teniendo la capacidad adquisitiva se ubican dentro de este espacio reservado, a través de figuras religiosas a tamaño natural, placas de mármol y objetos de hierro europeo, así lo hace ver Simonetto:

A simple vista, con una lectura superficial del cementerio, pudimos observar cómo en las calles principales, asfaltadas y cercanas a la entrada, se encuentran los panteones familiares, grandes construcciones de renombre, artistas y/o personajes de prestigio. En la periferia, los sectores donde solo hay calles o intersecciones de tierra, se desarrollan edificaciones de nichos o entierros individuales, donde se podría señalar que se concentran los sectores populares. (2013)

Esta imagen antes descrita, es posible contraponerla con un texto del Fondo Parroquial del Archivo del Arzobispado de Córdoba, que Ayrolo nos muestra:

Cumpliendo con los últimos deberes de hermano conduje su cadáver á la Capilla, y el mismo Señor Abrego me negó sepultura eclesiástica, para el cuerpo de la que, en vida, no pudo conseguir que le prestara los auxilios de la religión como era de su deber hacerlo. El Señor Abrego llevó su capricho hasta obligarme á sepultar á mi hermana fuera de sagrado, donde descansa hoy, dirigiéndome siempre groseras injurias, que, á no ser su carácter Sacerdotal, no se las toleraría, ni habría quedado impugnes. Entre tanto, la única razón para tal proceder es, que somos pobres insolventes, y que no teniendo como pagar los derechos

fúnebres, tampoco podemos exigir, ni los auxilios de la religión en vida ni sepultura eclesiástica después de la muerte. (2009)

Cementerio de los Grandes Hombres

Teniendo este breve panorama histórico y con un ambiente cronológico similar, este Cementerio de los Grandes Hombres de la ciudad de San Salvador, hoy en día llamado de Los Ilustres, nos muestra parte de esa dinámica antes relatada. Este espacio, donde se resumen las diversas reformas políticas y religiosas que se han comentado, posee alrededor de 14 manzanas (equivalente a 97,830 m²), ubicado al sur poniente de la ciudad. De todo este terreno, cerca de la mitad de las manzanas lo poseen Los Ilustres, y el resto corresponde a lo que históricamente se denominan pobres de solemnidad (como el caso del del Arzobispado de Córdoba), incluso para los no identificados.

Sermeño relata que:

“Los Ilustres”, corresponde a las clases adineradas y/o poderosas de la ciudad, además capital del País. Por ello en esta área encontramos mausoleos de, al menos 18 jefes de estado y gobernantes, unos 80 [mausoleos] de grandes figuras de la cultura, la política, el ejército, la economía y cualquier manifestación de relevancia nacional, incluyendo la religiosa y unos doscientos [mausoleos] de familias pudientes; muchas de las cuales tienen relación con las otras y, sobre todo, conforman recuerdos vigentes y permanentes de quienes participaron en la construcción del estado nacional, de la República Cafetalera y de las identidades y memoria nacionales. (Sermeño, 2011)

De todos estos durmientes, se puede hacer una larga lista visible en las tumbas, mausoleos y cenotafios como la Familia J.F. Aguilar, la familia del Dr. Fidel A. Novoa, la familia Cotton Barraza, artistas literatos como Salarrué, Claudia Lars, políticos como el expresidente Ing. Arturo Araujo, Cmdt. guerrillero Shafick Handal solo por mencionar algunos (Anexo II) y esto responde de manera perfecta a la idea que se trata de una reunión perpetua de la familia en un espacio determinando y que se va replicando con los años hacia los estamentos inmediatos inferiores, visible en los ángeles, las cruces, los santos, en general en la arquitectura de menor presupuesto presente en los sectores menos favorecidos económicamente, que en un inicio de la historia, no tenían donde descansar.

De estos durmientes de categoría importantes, brevemente se enfocará nuestro vuelo de pájaro en un personaje que no solo cambió el rumbo de eventos políticos, históricos, militares y religiosos en El Salvador, sino incluso en la historia centroamericana. Se trata del General José Francisco Morazán Quesada, para lo cual se apuntan algunos datos biográficos:

- Nace en Tegucigalpa (Honduras) el 3 de octubre de 1772, teniendo en su línea familiar un abuelo descíendete francés (de Córcega).
- En 1802, a los 10 años, ingresa al Convento San Francisco (Honduras).

- En septiembre de 1824, a los 52 años, se le nombra Jefe de Estado Supremo de Honduras.
- Tres años después, 1827, después de eventos de carácter político queda decepcionado e ingresa a las milicias.
- Ese año, en la Batalla de la Trinidad, estando al frente del Ejército Aliado Protector de la Ley vence al ejército federal, lo que le gana el título de la presidencia de Honduras.
- Entre 1830 a 1839 es nombrado presidente Federal de Centroamérica y Jefe de Estado de El Salvador y de Costa Rica. Como un estratega militar, es victorioso en diversas batallas en toda la región.
- Por razones de diverso orden se exilia en Panamá en 1840, viaja a Perú para comandar ejércitos, pero estando ahí se niega por razones éticas.
- En abril de 1842 regresa a Costa Rica para asumir el poder, reúne a más de dos efectivos militares para reunificar Centroamérica, pero cinco meses lo capturan fuerzas opositoras (Anexo III)
- Finalmente, ese mismo año, el 15 de septiembre es fusilado públicamente en la Plaza de San José, en Costa Rica (Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas, 2020)

Lacaze en su investigación acerca del General Morazán, menciona que:

Al asumir una lógica sacrificial, Francisco Morazán permitió de hecho su posterior heroización. La escenificación de su fusilamiento el 15 de septiembre de 1842 en la capital costarricense dio aún más legitimidad a los valores por los cuales había abogado el caudillo hondureño. (2018)

[...]

Al reivindicar su muerte como un sacrificio, Morazán había legitimado el ideal unionista que había defendido, pero él mismo había escogido un Estado en particular para su sepultura, que no era Honduras donde había nacido, lo cual subraya su dimensión centroamericana al mismo tiempo que favorece una lucha local para la apropiación de su figura. (2018)

Estos valores se resumen en que siempre luchó como un héroe unionista, por una nación centroamericana en contra de las ideas del caudillo costarricense Braulio Carrillo al derogar la Ley de Bases y Garantías, además ayudó a Costa Rica en sumarse a la reconstrucción de la Federación Centroamericana y generó las condiciones para la Constitución de 1824; estuvo en contra del caudillo guatemalteco, Rafael Carrera, quien es considerado padre como fundador de la nueva república, con reformas de progreso, restablecimiento de las Leyes de Indias, separación marcada de indígenas en la vida social y del resto poblacional y otros elementos.

Para el caso de El Salvador, Doroteo Vasconcelos fue un personaje importante en la vida de Morazán ya que formaba parte del Partido Liberal que era quien abogaba por la idea unionista. Trabajo de la mano con el General Morazán como secretario general del Estado, como Diputado, Fiscal de Guerra, jefe Político y otros cargos, incluso se exilió con él en Panamá y estuvo presente en el fusilamiento, pero luego escapó a Europa por tres años.

Para 1848, Vasconcelos está al frente del poder estatal salvadoreño, y es así como se inicia el proceso de repatriación del General desde Costa Rica, quien José Mariano Castro era su presidente electo y quien había trabajado en la idea de la unión centroamericana.

Es en este contexto [en que la situación política del istmo parece favorable a la instauración de una hegemonía liberal, es] que el gobierno costarricense toma la decisión de repatriar el cuerpo de Morazán hasta El Salvador, mediante un decreto del 6 de noviembre de 1848. La exhumación está prevista para el 27 de noviembre, y el gobierno pide a las personas que hayan presenciado el entierro estar presentes para confirmar la identidad del cuerpo. J. M. Castro en persona asiste a la exhumación, al igual que personalidades políticas y religiosas del Estado. El decreto insiste en la necesidad de exhumar los restos “con el mayor respeto”, que serán recibidos en una urna destinada a guardar el “tan sagrado depósito”. La referencia a Morazán como “Benemérito General”, título que se le había concedido en vida, es una prueba suplementaria de la voluntad del gobierno costarricense de rendir homenaje a su memoria. (Lacaze, 2018)²

Además, Morazán había expresado verbalmente la voluntad de ser enterrado en El Salvador como una cláusula de su testamento, delante de su hijo Francisco, es por eso por lo que se utiliza el término de “repatriación”, así lo expresa Lacaze (2018).

Todos los actos que se celebran una vez ingresan a El Salvador (véase imagen 1), Lacaze menciona que se:

demuestra las tres escalas identitarias con las cuales se relaciona a Morazán: local, porque es una ciudad en particular la que desea rendirle un culto; estatal, ya que se precisa que el héroe es homenajeado por el pueblo salvadoreño en su conjunto; y regional, porque su figura representa un proyecto político centroamericano. (2018)

² Es de hacer notar en este punto que se utiliza uno de los diversos artículos y libros de la Dra Catherine Lacaze, ya que posee diversos estudios sobre el caso de estudio, como puede verse en *CV Home - Archive Ouverte HAL*, (s. f.)

Figura 1

Itinerario del cuerpo de Francisco Morazán en territorio salvadoreño

Nota: Elaboración personal de Catherine Lacaze para el artículo “La repatriación de los restos de Francisco Morazán desde Costa Rica hasta El Salvador: los primeros pasos de un héroe” (2018)

Se menciona por la investigación de Lacaze, en los artículos de prensa, las notas municipales que parece ser un tanto desorganizado todo, sin embargo, todo apunta que Costa Rica realizó los procesos de repatriación de manera expresa, generando esta situación de zozobra en el reciente estado nación salvadoreño.

Sin embargo, al analizar la organización, rutas y diversos actos protocolarios en los diversos municipios donde fue acogido, en las investigaciones de historiadores del momento como actuales, se puede observar que “El gobierno manda a la tesorería cubrir el gasto de 97 pesos para la recepción de las cenizas” (Archivo General de la Nación, 1849) para el caso de la recepción en Sonsonate. “El 29 de enero, es decir, dos días después de la llegada de los representantes costarricenses, se entregan oficialmente los restos en el puerto de Acajutla [departamento de Sonsonate], con un recibimiento de 21 cañonazos” (Lacaze, 2018).

La municipalidad de Santa Ana en un acto en febrero de 1849, “deseando dar un testimonio de que Santa Ana sabe venerar”, se le permite que la ciudad ofrezca exequias al cuerpo (Armas, 1943) y “el gobierno accede al pedido de la municipalidad de Santa Ana y le concede un presupuesto para la organización de la celebración” (Lacaze, 2018).

Al año siguiente, en 1850, la ciudad de Santa Ana, que conservaba todavía los restos de Morazán, aprovechó la correspondencia entre las fechas para asociar al héroe con la celebración de la Independencia. Sin embargo, cada evento histórico conmemorado reviste una significación propia: uno expresa la alegría, otro el dolor, y por lo tanto no se les puede identificar totalmente. El 15 de septiembre se reserva para la celebración de la Independencia, mientras el 16 se dedica al homenaje al héroe, en presencia de las autoridades de la ciudad. Sin embargo, a las 7 de la noche del 15 de septiembre, se anuncia que los funerales se iban a celebrar a las 9 de la mañana del día siguiente. En el discurso conmemorativo pronunciado por el Secretario Municipal, Teodoro Moreno, se puede apreciar la complementariedad entre los tres niveles identitarios relacionados con el héroe. Morazán representa la integridad, el honor y la unión de la nación, lo que se resume con el empleo del término “patriotismo”

Para finalmente en 1858, ingresa a la Ciudad de San Salvador con todos los honores, donde se establece un programa de Estado de más alto nivel.

P R O G R A M A de la función fúnebre que se hará en el recibo, exequias e inhumación de los restos mortales del General Don Francisco Morazán

PRIMERA PARTE. - Día 14.

La urna funeraria será conducida de Cojutepeque el del corriente por un batallón de aquella ciudad. Una salva de artillería anunciará su llegada a la garita de San Sebastián; y en el mismo acto los Jefes, Oficiales y tropa se dirigirán a aquel punto, quedando última formada en toda la calle que se extiende desde la Iglesia de Concepción hasta la mencionada garita. Una nueva salva de artillería anunciará su salida de la garita, desde donde dicha urna será conducida en e) carruaje destinado al efecto, a la iglesia de Concepción. A este segundo aviso, el Presidente de la República, las autoridades civiles y militares y demás empleados y vecinos se reunirán en la casa de Gobierno a la mayor posible brevedad vestidos de rigurosa ceremonia; y se dirigirán en cuerpo a la indicada iglesia.

La urna será allí recibida por toda la comitiva y saludada por la artillería con 21 cañonazos. Y en seguidas se depositará en una capilla ardiente en aquella Iglesia y se hará custodiar por una guardia competente.

Como accesorio de esta parte de la función el mismo día 14, se hará en debida forma y con las precauciones que el caso requiere, la exhumación de los restos mortales de la Señora Doña Josefa Lastiri, esposa del ilustre difunto, en la iglesia del Calvario, de donde serán trasladados en una urna a la de Concepción y depositados en la misma capilla que los del General. Ambas urnas quedarán allí hasta la mañana del 16.

SEGUNDA PARTE - Dia 16.

Desde el amanecer del día 16 hasta el anochecer se tendrá enarbolada a media asta la bandera nacional en la casa de Gobierno; se tirará un cañonazo cada hora en la plaza principal, y se tocará a duelo en todas las iglesias de la ciudad durante igual espacio de tiempo.

A las, siete de la mañana el Presidente de la República, las autoridades civiles y militares y demás empleados lo mismo que los vecinos invitados, se reunirán de nuevo en la casa de Gobierno; en tanto que la tropa se estacionará formando [en la] calle desde ésta a la iglesia de Concepción hacia donde se dirigirá el acompañamiento.

Las urnas funerarias convenientemente adornadas y colocadas en el carruaje destinado al efecto, serán traídas a la Santa Iglesia Catedral a las nueve de la mañana y depositadas en un túmulo, preparado con la anticipación debida.

Un batallón marchará detrás del carruaje con armas a la funeraria.

A las nueve y cuarto y de acuerdo con el Ilmo. Sr. Obispo, se dará principio a la función religiosa que se dará con toda la pompa y solemnidad que este singular caso demanda; pronunciándose una oración fúnebre en honor del ilustre difunto y de su esposa y haciéndose por la tropa y artillería las descargas de ordenanza.

Después de la función religiosa, las urnas permanecerán expuestas en el túmulo todo el día custodiadas por guardias. Un convite especial hará que mientras allí permanezcan, los vecinos de los barrios en suficiente número estén alternativamente orando hasta las doce de la noche, en el mismo lugar, por el descanso eterno de las almas del General y su esposa.

TERCERA PARTE. - Dia 17.

El 17 a las, siete de mañana, el Presidente y el mismo acompañamiento de los días anteriores reunidos previamente en el de Gobierno se dirigirán a la Iglesia Catedral, para sacar de las urnas funerarias y conducir las a su última morada. La tropa estacionará y formará en la calle desde la Catedral al Cementerio general.

Las urnas serán conducidas esta vez del mismo modo que en los días precedentes, con un batallón a retaguardia y por la artillería a su salida de la Iglesia y llegada al Cementerio.

En el momento de ser depositados los restos en la tumba, el batallón dicho hará tres descargas y la artillería tirará 21 cañonazos.

DISPOSICIONES

El Ministerio hará con la debida anticipación el convite necesario a la Suprema Corte de Justicia, al Ilustrísimo Señor Obispo, empleados civiles y militares y vecinos tanto de la Capital como de fuera de ella, a fin de que concurren con el Gobierno a solemnizar las precedentes funciones.

Los Jefes y Oficiales militares asistirán a ellas con un lazo negro en el brazo derecho en señal de luto. Cuatro de los primeros que se designarán con anticipación, llevarán los cordones pendientes de los ángulos de la urna principal.

La música militar, también de duelo, debe asistir a todas esas funciones, ejecutado piezas análogas a la fúnebre ceremonia que se celebra.

Para la conducción de las urnas se preparará un carruaje decente y convenientemente adornado, que se hará tirar por caballos negros o enlutados.

Las calles por donde el convoy fúnebre haya de transitar deben hallarse en perfecta limpieza; y los edificios correspondientes adornados de manera que por todas partes se observe una verdadera y general demostración de duelo.

El Gobernador de este Departamento y comandante de La plaza darán sus órdenes respectivamente, a fin de que todas estas disposiciones sean fielmente ejecutadas.

(Gobierno Supremo del Estado, 1858).

Figura 3

Tarjeta postal iluminada, de inicios del siglo XX, que muestra la estatua de Morazán en la plaza que lleva su nombre en el centro de San Salvador, inauguradas ambas en 1882.

Nota: Litografías del francés A. C. Ferrant que presentan, de manera idealizada y hasta con falsos históricos (como la bandera de Costa Rica que ondea seis años antes de su adopción), el fusilamiento de Francisco Morazán (izq.) en la plaza Principal de San José, Costa Rica, el 15 de septiembre de 1842 y la conducción de las urnas cinerarias con los restos del general y de su esposa hacia el cementerio de San Salvador (der.) el 17 de septiembre de 1858. (Dinarte, 2024)

Finalmente, desde aquel enero de 1848, cuando la Junta de Caridad informó al Supremo Gobierno que había recabado 472 pesos y 4 ¼ de reales para construir, junto al Hospital, el cementerio con la “capacidad y ornato [que] corresponda al rango de esta Capital” (Gobierno Supremo del Estado, 1848), jamás se imaginaron que el General Morazán iba a destacar y a cambiar el rumbo de este espacio (Anexo IV). Este mausoleo y todo este cementerio de Ilustres responde al concepto de la igualdad republicana en un “estado como organizador de los cuerpos” pero también creando el espacio para la “mercantilización y redes comerciales” de la muerte de “las clases populares o subalternas” (Simonetto, 2013), esto último mucha más visible en celebraciones de carácter religioso como el Día de Muertos en cualquier lugar de Latinoamérica, lo cual será expresado

REFERENCIAS

- Archivo General de la Nación (1849) Fondo Gobernantes (1839-1919), núm. 27, 22 de febrero de 1849
- Armas, G. (1943). *Hombres y cosas de Santa Ana* (Primera edición) [Digital]. <http://www.redicces.org.sv/jspui/handle/10972/3723>
- Ayroló, V. (2009). “Reflexiones sobre el proceso de “secularización” a través del “morir y ser enterrado”. *Dimensión Antropológica*, 16 (46),109-140
https://www.researchgate.net/publication/303520276_Reflexiones_sobre_el_proceso_de_secularizacion_a_traves_del_morir_y_ser_enterrado_Cordoba_del_Tucuman_en_el_siglo_XIX
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (s. f.-a). *Constitución Política de la República de El Salvador de 1841*.
https://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra-visor/constitucion-politica-de-la-republica-de-el-salvador-de-1841/html/6eed6025-cfce-44e4-b9b9-171ab7fd9e8b_2.html#I_1
- Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. (s. f.-b). *Constitución Política de la República de El Salvador de 1871*.
https://www.cervantesvirtual.com/portales/constituciones_hispanoamericanas/obra-visor/constitucion-politica-de-la-republica-de-el-salvador-de-1871/html/7156edb4-407d-4c66-9a6b-8d87dce7c11c_2.html#I_1
- Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas. (2020, enero). *Biografía del General Francisco Morazán*. <https://www.conferenciafac.org/wp-content/uploads/2020/01/6.-biografia-del-general-jose-francisco-morazan-quezada.pdf>
- CV Home - Archive ouverte HAL. (s. f.). <https://cv.hal.science/catherine-lacaze>

- Dinarte, C. C. (2024, 13 enero). 175 aniversario de la llegada de los restos del general Morazán a El Salvador. *Noticias de El Salvador*.
<https://www.elsalvador.com/entretenimiento/cultura/175-aniversario-de-la-llegada-los-restos-del-general-morazan-a-el-salvador/1116219/2024/>
- Gobierno Supremo del Estado. (1848). *Gaceta del Gobierno Supremo del Estado: Tomo 2 Número 26*
- Gobierno Supremo del Estado. (1858). *Gaceta del Gobierno Supremo del Estado: Tomo 37 Número 7*
- Herrera Mena, S. A. (2004). La educación de primeras letras en el San Salvador y Sonsonate borbónicos, 1750–1808. *ECA: Estudios Centroamericanos*, 59(671), 927–947.
<https://doi.org/10.51378/eca.v59i671.5188>
- Herrera, A. (2011). *Cementerio de Los Ilustres y su valor histórico*. Guanacos.
<https://guanacos.com/cementerio-de-los-ilustres/>
- Lacaze, C. (2018). La repatriación de los restos de Francisco Morazán desde Costa Rica hasta El Salvador: los primeros pasos de un héroe (1848-1849). *Diálogos: Revista Electrónica de Historia*, 19 Especial, 34-50. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7356434>
- Leiva, S. R., & Silva, C. S. (2015). Geografía cotidiana y prácticas culturales: construcción simbólica de los patios del Cementerio General de Santiago. *Revista de Historia y Geografía*, 32, 117-130. <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7392119.pdf>
- Martin-Fugier, A. (1987). Los ritos de la vida privada burguesa [Digital]. En *Historia de la vida privada. De la Revolución Francesa a la Primera Guerra Mundial* (Vol. 4, pp. 171-233). Philippe Aries & Georges Duby.
<https://archive.org/details/AriesPhilippeDubyGeorgesHistoriaDeLaVidaPrivada/Aries%20C%20Philippe%20%26%20Duby%2C%20Georges%20-%20Historia%20de%20la%20vida%20privada%2C%204.%20De%20la%20Revolucion%20Francesa%20a%20la%20Primera%20Guerra%20Mundial/page/n3/mode/2up>
- Ministerio de Educación de El Salvador. (2009). *Historia 2 El Salvador* (Vol. 2) [Digital]. Chester Rodolfo Urbina Gaitán y Waldemar Urquiza.
https://www.mined.gob.sv/descarga/cipotes/historia_ESA_TomoII_0_.pdf
- Perdomo Barraza, J. M. (2023b). *Historiografía de la Educación en El Salvador: Tomo I: Desde el siglo XVIII hasta inicios del siglo XX* [Digital]. Universidad Dr. Andrés Bello.
https://www.unab.edu.sv/books/?wbg_title_s=&wbg_category_s=Humanidades&wbg_published_on_s=2023
- Perdomo Barraza, M. (2023a). El panteón de los grandes hombres: reflejo de la historia de bronce salvadoreña [Manuscrito no publicado]. Diplomatura en Estudios/Muerte y Cementerios, Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, Argentina.

- Perrupato, S. (2013, octubre). *Secularización, Desacralización o Laicización. Aportes para un debate en torno a la cuestión española en el siglo XVIII*. [Ponencia]. XIV Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia, Departamento de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras Universidad Nacional de Cuyo, Argentina
- Rosado, F. L. (1957). La movilidad social. *Revista mexicana de sociología*, 19(2), 457.
<https://doi.org/10.2307/3538111>
- Sermeño, H. I. (2011). *El Cementerio General de San Salvador*. Wayback Machine.
<https://web.archive.org/web/20120313171209/http://www.contracultura.com.sv/historia/el-cementerio-general-de-san-salvador>
- Simonetto, P. (2013). *Morir con "clase": una mirada crítica de las construcciones ideológicas y las prácticas socio-culturales en torno a la muerte*. Dialnet.
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5870342>
- Vázquez Mantecón, M. C. (2009). Las reliquias y sus héroes. *Estudios de Historia Moderna y Contemporánea de México*, 30(30).
<https://doi.org/10.22201/iih.24485004e.2005.030.3129>
- Vovelle, M. (2002). Historia de la muerte. *Cuadernos de Historia*, 22, 17-29.
<https://cuadernosdehistoria.uchile.cl/index.php/CDH/article/view/47125/49129>

ANEXO

I. Bendición del nuevo CEMENTERIO de esta Capital.

El día 26 del corriente se verifico la solemne bendición del nuevo CEMENTERIO DE ESTA CAPITAL por el Ilmo. Sr. Obispo Dn. Tomas Miguel Zaldaña. A pesar de que la tarde no estuvo muy buena por la lluvia que amenazaba, la concurrencia fue bastante numerosa y la ceremonia se efectuó con toda la majestad y pompa correspondiente. El Cementerio es una obra de bastante gusto y esplendidez. El mausoleo del ILUSTRE GENERAL DE FRANCISCO MORAZAN es uno de sus mejores adornos y el que ocupa uno de los lugares principales, sin embargo, de que ya hay constituidos otros de bastante elegancia y buen gusto. Sigue ahora la obra del edificio del hospital que le esta anexa y no dudamos que se hará con el entusiasmo y constancia que se ha construido el cementerio, porque tenemos salvadoreños celosos por la mejora física y moral de su patria. (Gobierno Supremo del Estado, 1849)

II. Catalogo Histórico Artístico del Cementerio Los Ilustres 2013

El cementerio de los ilustres, se ha convertido en un patrimonio histórico para nuestro país además de contener algunas piezas tanto artísticas como arquitectónicas muy valiosas Lastimosamente esto información no se encuentra al alcance o conocimiento de las personas mucho menos internacionalmente.

Es por ello por lo que bajo la tutela del Ing. Carlos Loucel Lucha en conjunto con la Secretaria de Cultura y un grupo de estudiantes de Diseño Gráfico de la Universidad Don Bosco, realizo Un catálogo fotográfico de contenido histórico, artístico y cultural del Cementerio de los Ilustres de El Salvador.

También se tomó en cuenta la importancia de dar a conocer lo valioso que es nuestro cementerio de los ilustres tanto al público nacional como internacional, desde el punto de vista artístico, histórico y arquitectónico.

El cual se puede visualizar en <https://bit.ly/3MpTukg>

III. Testamento del General Morazán

San José de Costa Rica, 15 de septiembre de 1842

Día del aniversario de la independencia, cuya integridad he procurado mantener. En nombre del Autor del Universo, en cuya religión muero.

DECLARO:

que estoy casado y dejo a mi mujer como única albacea.

DECLARO:

que todos los intereses que poseía, míos y de mi esposa, los he gastado en dar un Gobierno de Leyes a Costa Rica, lo mismo que dieciocho mil pesos y sus réditos, que adeudo al señor General Pedro Bermúdez.

DECLARO:

que no he merecido la muerte, porque no he cometido más falta que dar libertad a Costa Rica y procurar la paz a la Republica. De consiguiente, mi muerte es un asesinato, tanto más agravante cuanto que no se me ha juzgado ni oído. Yo no he hecho más que cumplir los mandatos de la Asamblea, en consonancia con mis deseos de reorganizar la República.

PROTESTO

que la reunión de soldados que hoy ocasiona mi muerte la he hecho únicamente para defender el departamento de El Guanacaste, perteneciente al Estado, amenazado, según las comunicaciones del Comandante de dicho departamento, por fuerzas del Estado de Nicaragua. Que, si ha cabido en mis deseos el usar después, de algunas de estas fuerzas para pacificar la República, solo era tomando de aquellos que voluntariamente quisieran marchar, porque jamás se emprende una obra semejante con hombres forzados.

DECLARO:

que al asesinato se ha unido la falta de palabra que me dio el comisionado Espinach, de Cartago, de salvarme la vida.

DECLARO:

que mi amor a Centroamérica muere conmigo. Excito a la juventud, que es llamada a dar vida a este país que dejo con sentimiento por quedar anarquizado, y deseo que imiten mi ejemplo de morir con firmeza antes que dejarlo abandonado al desorden en que desgraciadamente hoy se encuentra.

DECLARO:

que no tengo enemigos, ni el menor rencor llevo al sepulcro contra mis asesinos, que los perdono y deseo el mayor bien posible. Muero con el sentimiento de haber causado algunos males a mi país, aunque con el justo deseo de procurarle su bien; y este sentimiento se aumenta, porque cuando había rectificado mis opiniones en política en la carrera de la revolución, y creía hacerle el bien que me había prometido para subsanar de este modo aquellas faltas, se me quita la vida injustamente. El desorden con que escribo, por no haberseme dado más que tres horas de tiempo, me había hecho olvidar que tengo cuentas con la casa de Mr. M. Bennet, de resultas del corte de maderas en la costa del Norte, en las que considero alcanzar una cantidad de diez a doce mil pesos, que pertenecen a mi mujer, en retribución de las pérdidas que ha tenido en sus bienes pertenecientes a la hacienda de Jupuara, y tengo además otras deudas que no ignora el señor Cruz Lozano. Quiero que este testamento se imprima en la parte que tiene relación con mi muerte y los negocios públicos.”

“Quiero que mis cenizas descansen en el suelo de El Salvador, cuyo pueblo me fueran adicto”

Francisco Morazán

IV. INHUMACION de los huesos del General Morazán.

En otro lugar de este periódico se registra el programa de las funciones fúnebres que se harán a los restos mortales del esclarecido General Francisco Morazán y a los de su digna y respetable esposa Doña María Josefa Lastiri.

Ocho años hace que se concluyó el mausoleo destinado a contener los huesos de aquel ilustre soldado; y con todo no se habla efectuado la inhumación de ellos. Estaba reservada esa gloria a la actual Administración. La gratitud pública demandaba que se dieran las debidas demostraciones de aprecio, a que se hizo muy acreedor el héroe Centroamericano, que tantos y tan relevantes servicios prestó a toda la nación y en especial al Estado del Salvador, cuya suerte, con su genio y denuedo, cambió en Gualcho: preliminar de una serie de triunfos, que llenarán muchas páginas gloriosas en la historia del país.

El Salvador fue el Estado de la predilección de Morazán. En los momentos críticos, en que Oscuros sicarios dispusieron su aniquilamiento y perpetuaron su crimen atroz, el impávido caudillo, que habla defendido las Instituciones liberales y había sostenido la nacionalidad, legó sus restos mortales a este Estado, como el más interesado en defender tales principios; distinción honorífica, que llegará día cause la envidia de los otros Estados antes federados. Costa Rica, entonces depositaria de ese precioso tesoro, quiso en lo que cupo, lavar la mancha que le echaran contra sus conatos, cuatro hijos suyos espurios y dos extranjeros oprobio de sus países; y remitió, haciendo los honores debidos a la víctima sacrificada, por desgracia en su seno, los restos de ella, que fueron obsequiados al Gobierno y entregados por un Comisionado especial, el distinguido General Cañas, oriundo de Suchitoto.

Cómo hasta ahora se efectúan las funciones de que vamos tratando, apenas se puede comprender. Felicitamos cordialmente al actual Gobernante, que rodeado de tantas atenciones y dificultades, va a cumplir con un deber sagrado, satisfaciendo la gratitud pública y tributando los homenajes posibles en la actualidad, al prócer de Centro América. Cuando un Plutarco de este continente escriba las vidas de los hombres ilustres, que han dado realce a sus respectivas secciones, Morazán ocupará un lugar al lado de los Washington, Bolívar y Sucre; y los que hoy le tributan los honores que pueden, serán mencionados con distinción y sus nombres se harán dignos de remembranza.

Figura 4.

Parte superior del segundo monumento a Morazán en la Sección de Hombres Ilustres del Cementerio General de San Salvador. La frase esculpida no posee ningún respaldo documental

Nota.: (Dinarte, 2024)